

**БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ НУТҚИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЗОҲЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
(Таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг ўзбек тили дарслари мисолида)**

Омонбоева Нурсауле Эркин қизи

Навоий давлат педагогика институти

Бошланғич таълим кафедраси ўқитувчиси.

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларининг нутқий компетенцияларини ривожлантиришда изоҳли ўқув луғатларидан фойдаланиш ҳақидаги фикрлар таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг ўзбек тили дарслари мисолида келтирилган.

Калит сўзлар: бошланғич таълим, бошланғич синф, нутқ, компетенция, изоҳли луғат, ўзбек тили, қозоқ тили.

Жаҳонда ахборот тизимининг глобаллашув даврида муайян тилларни мулоқот воситаси сифатида ўрганиш, давлат тилини ўқитиш, тил таълимига прагматик ёндашув, нутқий компетенцияларни ривожлантириш, компетент ёндашувни фаоллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бошланғич синф ўқувчиларининг нутқий компетенцияларини ривожлантиришга хизмат қилувчи изоҳли ўқув луғатларини яратиш ва уларни электронлаштириш зарурати педагогик лексикография, лингводидактика, лингвометодика, компютер лингвистикаси, корпус лингвистикаси каби соҳаларнинг тараққиётини тақозо қилмоқда.

Дунё лингводидактикасида луғатлар илмий лингвистик адабиётлар ичида тиллараро муносабатни таъминлаш, тилнинг грамматик қурилишини тадқиқ қилиш, тил меъёрларини белгилаш, жамият аъзоларининг миллий тафаккури, нутқ бойлигини ўстириш, ижтимоий-сиёсий онгни шакллантиришдаги бебаҳо хизмати билан алоҳида ажралиб туради.

XX аср бошларига келиб таълим сифатини оширишда луғатлар муҳим омил эканлиги эътироф этилиб, янги лингводидактик йўналиш – ўқув луғатчилиги пайдо бўлди. Натижада ривожланган давлатларда умумий ўрта таълим мактаблари учун махсус луғатлар яратилиб, таълим тизимининг тўлақонли воситасига айлантирилди. Давлат тили ва иккинчи тилни ўқитишда АҚШ, Буюк Британия, Австралия, Ҳиндистон каби мамлакатларнинг лингводидактик, лингвометодик, ёндашувларидан фойдаланиш яхши самара бермоқда.

Давр ўзбек лингводидактикасида аниқланган лисоний умумийликларнинг нутқий воқеланишини текширишга ундан амалий фойдаланиш самарадорлигини ошириш, қўлланиш доирасини кенгайтириш муаммолари билан шуғулланишга жиддий киришишни тақозо қилмоқда. Бу эса таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчиларининг ўзбекча нутқий компетенцияларини ривожлантириш жараёнида алгоритмик дарсликлар ва уларнинг ўқув луғатларини яратиш, педагогик-психологик ва методик асосларини ишлаб чиқиш, ҳар бир синф учун ўқувчилари учун тегишли маълумотни бера оладиган ўқув материали – таълим воситалари яъни изоҳли ўқув луғатлари бўлишини тақозо қилади.

Мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар нафақат ўзбек тили тараққиётида, балки лингводидактика соҳасидаги илмий-тадқиқот ишларининг янги босқичга кўтарилишига, амалий тадқиқотларга эътибор кучайди. Олдимизга қатор

вазифалар билан бирга “Ўзбек тилидаги мавжуд луғатлар асосида узлуксиз таълимнинг барча турлари учун изоҳли ўқув луғатларини яратиш”⁸⁶ вазифаси қўйилди. Бу эса ўзбек тилидан амалий фойдаланиш самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи замонавий ўқув луғатларига бўлган талабни янада оширди. Ўқувчи алгоритмик дастурда берилган топшириқларни бажариш учун турли луғат, қомус, маълумотнома, сўзлик, матнлар ва топшириқлар тўплами билан иш кўради, улардан фойдаланади-изланади. Таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчиларининг ўзбекча нутқий компетенцияларини ривожлантиришда ўқув луғатларидан фойдаланишнинг назарий ва амалий масалалари монографик тадқиқ объекти бўлмаганлиги мавзунинг долзарблиги ва заруратини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ-797 сонли “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида” ги, 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850 сонли “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084 сонли “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармонлари; 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4479 сонли “Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги қонуни қабул қилинганлигининг ўттиз йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 декабрдаги 989-сонли “Давлат тилини ривожлантириш департаменти тўғрисида низомни тасдиқлаш ҳақидаги”, 2020 йил 29 январдаги 40-сонли “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атамалар комиссиясининг фаолиятини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация илмий натижалари маълум даражада хизмат қилади.

XX охири XXI аср бошларида жаҳоннинг АҚШ, Буюк Британия, Франция, Германия, Россия, Украина каби илғор мамлакатларида изоҳли ўқув луғатларининг замонавий авлодларини яратиш, мавжуд луғатларни электронлаштиришнинг назарий ва амалий масалалари юзасидан В.В.Дубичинский, С.В.Лебедова, И.Л.Воронцова, Е.Ю.Балалаева, А.И.Ольховская, И.Федоров, М.А.Шахматов, Г.А.Миллер, А.К.Сулейманова, М.В.Трабукина, Т.И.Кобякова, И.Л.Старикова, Г.Ф.Богачева, И.Н.Савченкова, Л.К.Муллагалиева, Е.А.Румянцева, Р.И.Рогалёва, У.Нурмухамедов, педагогик аспектда Т.В.Жеребило, Л.А.Балобанова ҳамда икки тилли ўқув луғатларини яратиш бўйича Г.И.Бобоева тадқиқотлар олиб борган. М.Х.Тўхтаўжаева, Л.М.Одинаева, К.А.Шарофиддинова, С.Ф.Акобировларнинг икки тилли русча-ўзбекча ўқув луғатлари миллий мактабларда рус тилини самарали ўқитишга, А.Нурмонов, Ҳ.Неъматов, А.Мадвалиев, М.Миртожиев, Р.Сайфуллаева, З.Ҳамидов, Э.Қиличевларнинг ишларида ўзбек ўқув луғатчилиги тармоғи пайдо бўлгани таъкидланади. Б.Менглиев, С.Каримов, Б.Йўлдошев, Н.Улуқов, Р.Йўлдошев, Р.Толипова, Р.Расулов, Н.Маҳмудов, Б.Тўхлиев, А.Рафиевларнинг мақолаларида ўзбек тилини ўқитиш воситаларига ёрдамчи ахборот манбаи бўлган замонавий лингводидактик луғатларни яратишнинг назарий ва амалий масалалари, С.Нормаматов, С.Ғофуровалар ўқув мақсадида яратилган луғатларнинг турлари, тадқиқотчи Б.Баҳриддинованинг “Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик

⁸⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084-сонли “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // www.lex.uz.

асослари, тарихи ва истиқболлари” мавзусида олиб борган тадқиқотида ўқув луғатларининг тавсифий хусусиятлари, уни яратишнинг асосий мезонлари, вазифалари, замонавий ва анъанавий типлари, таркибий тузилмаси билан боғлиқ назарий масалалар, лексикографик компетентликни ошириш билан боғлиқ замонавий ривожланиш мезонлари тадқиқ қилинган.

Таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синф ўқувчилари учун ўзбекча изоҳли ўқув луғатлари яратиш ижтимоий зарурат эканлигини асослаш; изоҳли ўқув луғатлари яратишнинг асосий мезонларини ишлаб чиқиш; таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчиларининг ўзбекча нутқий компетенцияларини ривожлантиришда изоҳли ўқув луғатлари асосий таълимий восита эканлигини асослаш; бошланғич синфлар учун инновацион лексикографик концепциялар асосида ўзбекча изоҳли ўқув луғатларини яратишнинг истиқболдаги вазифаларини белгилашдан иборат.

Таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синф ўқувчиларининг нутқий компетенцияларини ривожлантиришда ўзбекча изоҳли ўқув луғатларидан амалий фойдаланиш самарадорлигини ошириш ҳамда ўзбек тилини тезкор ўргатишда муҳим воситаси бўлиб, умумтаълим мактабларининг бошланғич синф ўқувчиларига мўлжалланган изоҳли ўқув луғатларини тузиш, уларни электронлаштириш, ўқувчиларнинг нутқий компетентликни ошириш билан боғлиқ замонавий ривожланиш мезонларини аниқлаш, янги авлод изоҳли ўқув луғатларининг мазмуни ва савиясини ошириш, луғатчилик миллий корпусини такомиллаштириш, луғат сўзлигини танлаш ва семантизацияда замонавий лексикографик тамойиллар, жаҳон ўқув луғатчилиги тажрибаларини уйғунлаштириш лозимлиги тадқиқотимизнинг янгилigidан далолат беради.

Таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфлар учун яратиладиган замонавий изоҳли ўқув луғатларининг мукаммаллашуви учун хизмат қилиши; тадқиқот натижалари бошланғич таълим йўналишида таҳсил олаётган талабалар, тадқиқотчилар ва умумтаълим мактабларининг бошланғич синф ўқитувчилари учун асосий манба бўлиши; таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфлар учун яратиладиган замонавий изоҳли ўқув луғатлари ўқувчиларнинг давлат тилидан амалий фойдаланиш компетенцияларини ривожлантириш, ўзбек тилини тезкор ўрганиш, ҳозиржавоб, мустақил фикрли, умуммиллий ва умуминсоний қадриятларга содиқ қилиб тарбиялашга ёрдам бериш орқали амалий натижаларига эришишга ёрдам беради.

Ўзбек ўқув луғатчилигини такомиллаштиришда, нутқий компетенцияларни ривожлантиришга оид ўқув топшириқларининг таълимда тутган ўрнини белгилашда муҳим назарий аҳамиятга эга бўлган назарий қарашлар мавзу доирасидаги янги тадқиқотлар учун асос вазифасини бажариши мумкин.

Хулоса сифатида таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфлар учун “Ўзбек тили” дарсликларининг ўқув луғатларини яратиш, амалий машғулотларда дарс самарадорлигини оширувчи материал бўлиб хизмат қилиши, бошланғич синф ўқувчиларида нутқий компетенцияни ҳосил қилишда муҳим методик тавсия бўлиши, тил маданиятини тарғиб этишга хизмат қилиши билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Бекниязова Н. “Бошланғич синф она тили дарсларида ўқувчиларни матн яратишга ўргатиш методикаси”. Т. Фан ва технология. 2012. 158 б.
2. Неъматов Ҳ., Гуломов А., Зиёдова Т. Ҳозирги ўзбек адабий тилини ўрганишда ўқувчилар сўз бойлигини ошириш. Т. Халқ мероси. 2000. 67 б.
3. Гуломов А., Неъматов Ҳ. Она тили таълими мазмуни. Т. Ўқитувчи. 1995. 128 б.